

GUION ENTREVISTA A DOCENTES DEL GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Preguntas de introducción

1. Podrías hablar un poco de ti como docente de la facultad:
 - ¿Cuántos años llevas impartiendo docencia? ¿Asignaturas en las que impartes en el GMEP?
2. ¿Has tenido casos de dificultades de aprendizaje o necesidades específicas/especiales en la universidad?
 - a. En caso afirmativo, qué estrategias has puesto en marcha para responder a sus necesidades.

Sobre estrategias prácticas en inclusión y DUA

3. De forma general, ¿cómo trabajas la inclusión en tus asignaturas? ¿Algo que consideres positivo de las prácticas que realizas?
4. En relación con los principios del DUA:
 - a. ¿Utilizas alguna estrategia para motivar al estudiante y favorecer su persistencia en la asignatura?
 - b. ¿Qué actividades o recursos utilizas en clase para favorecer que el alumnado pueda acceder al conocimiento de múltiples formas?
 - c. ¿Qué actividades o medios crees que son útiles para que tu alumnado pueda expresar sus aprendizajes de diversas maneras?

Sobre la formación inicial de los maestros

Hay una idea generalizada sobre quien ha de dar respuesta a las necesidades específicas/especiales. En muchos casos se piensa que es responsabilidad del especialista:

5. Por un lado, quien debe dar respuesta, quién debe responsabilizarse de ello.
6. Por otro lado, ¿se necesitan diferentes maneras de formación inicial para preparar a los maestros en la atención a la diversidad?

El informe de la Agencia Europea de Necesidades Especiales y Educación Inclusiva indica que una de las principales necesidades de la formación inicial de los maestros es que es incompleta y fragmentada en lo referente a la inclusión. Hay lagunas de integración el enfoque inclusivo en las diferentes materias.

7. ¿Crees que esto se da así en la carrera?

Sobre el perfil del maestro inclusivo

8. Si hiciéramos una receta del maestro inclusivo, ¿qué ingredientes le pondríamos?